

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ПЕДАГОГИК ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ****Олимов Бахриддин Жалол ўғли****Гулистон давлат университети, дотценти,****e-mail: baxaolim6668@gmail.com****+998975660004****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19246703>**

Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълимни тизимли ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини белгилаш, ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий-ахлоқий ва интеллектуал ривожлантиришни сифат жиҳатидан янги даражага кўтариш, ўқув-тарбия жараёнига таълимнинг инновацион шакллари ва усулларини жорий этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712-сон Фармони тадиқланди[1]. Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясининг 3 бобида – Бўлажак педагоглар учун педагогик фаолиятга мойиллик ва ижодкорлик қобилиятларини аниқлаш ва баҳолаш имкониятини берувчи методларни ишлаб чиқиш|| асосий вазифалардан бири сифатида белгилаб қўйилганлиги ушбу мақоланинг долзарблигини белгалайди.

Қобилият - шахснинг индивидуал-психологик хусусияти бўлиб, муайян бир фаолият юзасидан лаёқати ва ишни муваффақиятли амалга оширишнинг субъектив шарт-шароитини ифодаловчи индивидуал психик сифатлар мажмуасига айтилади.

Педагогик қобилият – бу ўқитувчининг касбий фаолиятини мукамал эгаллаган, дарс машғулотини мукамал даражада ташкил қила олиш билан бирга, бошқа турли хил таълим ва тарбия фаолиятлар билан ҳам мустақил муваффақиятли шуғулланадиган қобилият тушунилади.

Бўлажак ўқитувчининг касбий фаолиятида қуйидаги қобилиятлари мужассам бўлиши мақсадга мувофиқ бўлади:

Ўқитувчининг мулоқот қилиш (коммуникатив) қобилияти - Ўқитувчининг ўқувчилар билан дарс ва дарсдан ташқари жараёнларда синфда ижобий руҳий муҳит ярата олиш.

Ўқитувчининг воқеаларни олдиндан кўра олиш қобилияти -ўқитувчининг домимий сергак бўлиши, ўқувчиларнинг руҳиятини, ички дунёсини олдиндан кўра олишида намоён бўлади.

Ўқитувчининг эшитиш ва ҳис қилиш қобилияти - бундай қобилиятга эга бўлган педагоглар ўзини руҳан яхши ҳис қилиши, эшитган нарсасини хотирасида яхши сақлайди.

Ўқитувчининг мантиқий фикрлаш қобилияти – бундай қобилиятга эга бўлган педагог мантиқий мулоҳаза юритишни, математик тафаккури юқори бўлади.

Ўқитувчининг ички қобилияти – бунда ўқитувчи ўзига ўзи баҳо бериши ва ўзини аудиторияда эркин тутиши намоён бўлади.

Бўлажак педагогининг юқорида келтирилган қобилиятлари динамикасини анқлашда педагогик квалиметрия критерияларини ишлаб чиқиш лозим бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, олий таълим муассасаларида бўлажак педагогларни тайёрлашда ўқитувчининг коммуникатив, воқеаларни олдиндан кўра билиш, эшитиш ва

ҳис қилиш, мантиқий фикрлаш ва ички қобилиятларига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712-сон Фармони 2019 йил 29 апрель.
2. А.Холиқов —Педагогик маҳорат|| ўқув қўлланма, Тошкент, —Иқтисод молия|| 2010 й.